

Oxana DRAGUȚA

coord. de proiecte, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Starea de bine a elevului de azi – succesul și sănătatea adultului de mâine

Rezumat: În articolul de față autoarea definește noțiunea de stare de bine, se referă la impactul acesteia asupra dezvoltării cognitive, sociale, emoționale a elevului și la modurile de asigurare a acesteia în școală, în baza unor exemple de practici internaționale. Neuroștiința demonstrează că starea de bine a copilului stimulează procesul cognitiv și afectează succesul în viața de adult, iar angajatorii apreciază atitudinea pozitivă,

calitățile și comportamentele specifice (dimensiunea subiectivă a stării de bine) la fel de mult ca și competențele profesionale.

Cuvinte-cheie: starea de bine, dezvoltarea holistică, cultura școlară, neuroștiință, competențe comportamentale și atitudini.

Abstract: In this article, the author presents an insight into the contemporary notion of well-being, its impact on the cognitive, social and emotional development of the student, and ways of ensuring it in school, based on examples of best international practices. Neuroscience demonstrates that the well-being of the child stimulates the cognitive process and affects success in later life, while employers appreciate positive attitudes, specific behavioral qualities (the subjective dimension of well-being) as much as professional skills.

Keywords: well-being, whole child development, school culture, neuroscience, behavior skills and attitudes.

”Oamenii vor uita ce ai spus, vor uita ce ai făcut, dar nu vor uita niciodată cum i-ai făcut să se simtă.”

(Maya Angelou)

INTRODUCERE

În contextul schimbărilor accelerate ale lumii, al progresului tehnologic, degradării mediului, intoleranței sporinde, care pun în pericol sănătatea, observăm pe plan global o preocupare în creștere pentru starea de bine a omului. La nivel de școală, elevii simt repercu-

siunile acțiunii lumii, care a devenit mai competitivă, focalizată pe teste, mai stresată ca niciodată. În ultimul deceniu, un număr tot mai mare de cercetări științifice din diverse țări demonstrează că școlile interesate de starea de bine a elevilor tind să fie mai efective, obțin rezultate academice mai bune, iar elevii – realizări mai mari în viață [10].

Ce este starea de bine? În ultima perioadă, conceptul de *sănătate* a evoluat: astăzi este pe larg recunoscut faptul că o stare de bine nu poate fi atinsă doar prin

aportul și succesele științei despre sănătate, ci și prin eforturi și alegeri inteligente în ceea ce privește stilul de viață. În conformitate cu definiția Organizației Mondiale a Sănătății, „sănătatea este o stare de bunăstare fizică, mintală și socială și nu numai absența bolii sau a infirmității”. Factorii determinanți ai sănătății includ atât mediul economic și social, cât și *caracteristicile individuale și comportamentele persoanei* [18]. Astfel, caracterul, atitudinea, deprinderile pozitive sau negative ne influențează în mod direct starea de bine. Iar deprinderile asimilate în copilărie, în familie și școală au efecte de durată asupra stării de bine ca adult [11].

Starea de bine mai este numită și *calitatea vieții*, un concept asociat funcționalității și sănătății fizice, mintale, emoționale, sociale, percepției de sine etc. Este o stare dinamică, care poate fi îmbunătățită dacă oamenii își pot atinge scopurile personale și sociale, prin adoptarea unor comportamente și deprinderi sănătoase. Starea de bine are două dimensiuni: obiectivă (starea social-economică, resurse educaționale și starea de sănătate) și subiectivă (fericirea, percepția calității vieții și satisfacția în viață) [17].

ȘCOALA ÎN CARE STAREA DE BINE ESTE PRIORITATE

Întrucât starea de bine poate fi îmbunătățită prin caracterul și comportamentele formate în copilărie și adolescență, școala are un rol crucial în inocularea comportamentelor sănătoase, prin cultura școlară și relațiile interpersonale construite în acest mediu.

Proiectul UNESCO *Școala fericită*, implementat în Bangkok în anul 2016, în scopul promovării fericirii în instituțiile de învățământ, prin ameliorarea stării de bine și dezvoltarea holistică a elevilor, a concluzionat că relațiile dintre actanții educaționali; procesul de învățare creativ, liber și interactiv; mediul cald și prietenos sunt valorile care definesc „școala fericită”. Sondajul realizat în rândul cadrelor didactice și manageriale, al elevilor și părinților a relevat trei elemente-cheie prin care se disting școlile în care elevii merg cu bucurie: **oamenii, procesul și locul** [6].

Oamenii. În cadrul proiectului UNESCO, relațiile interpersonale au fost identificate ca cel mai important factor de la temelia unei școli fericite. Aceste școli promovează interacțiunea și relațiile de prietenie dintre elevi de vârste diferite, încurajează implicarea părinților și activitățile care antrenează reprezentanții comunității. Elevii nu pot atinge rezultate dacă se simt nesiguri în școală sau sunt hărțuiți online (*bullying*). Nu ne putem aștepta de la ei să-și valorifice potențialul la maxim dacă suferă de probleme mintale și nu primesc asistența necesară. *Ei nu pot oferi ce au mai bun în ei dacă nu li se pun la dispoziție instrumente, dacă nu sunt motivați să adopte un stil de viață sănătos și activ în școală și în afara ei* [9].

Participanții la sondaj au menționat că atitudinea și calitățile profesorului – bunătaea, empatia, entuziasmul, integritatea, corectitudinea – servesc ca modele de inspirație pentru elevi. Adițional, valorile și practicile de colaborare pozitive sunt foarte importante în crearea unei școli fericite, acestea incluzând dragostea, compasiunea, acceptarea, respectul, toleranța. De exemplu, obiectivul educației pozitive a școlii australiene *Geelong Grammar* este să construiască relații sănătoase între profesori și elevi, precum și să încurajeze elevii să se „angajeze” în procesul educativ.

Procesul. În contextul creșterii dezechilibrului între timpul destinat studiilor și timpul liber (precum și accentul pe memorizare în învățare, pentru a trece testul), școlile care se preocupă de starea de bine a elevului vor avea grijă de dozarea volumului de muncă al acestuia. De asemenea, libertatea, creativitatea și angajamentul celui educat vor fi o prioritate. Astfel, școlile fericite trebuie să le permită elevilor să-și exprime opinia și să învețe liber, fără teama de a face greșeli, pentru că greșelile sunt inerente învățării, așa cum demonstrează și cercetările din neuroștiință. Pentru ca elevul să fie angajat activ în învățare, conținutul va fi util, relevant și captivant, va reflecta realități semnificative și contemporane, iar profesorii îi vor consulta mereu ca să adapteze conținuturile la nevoile și interesele lor.

În ciuda progreselor în educație înregistrate în Coreea de Sud, stresul cu care se confruntă elevii și lipsa de interes pentru învățare cauzează mari probleme sociale. Noua politică *Educație fericită pentru toți* și programul *Semestrul liber* (elevii sunt scutiți de examene la mijlocul și finele primului semestru) permit adoptarea unei abordări holistice în învățare, profesorii și elevii fiind liberi să colaboreze și să se implice deplin în proces. De asemenea, profesorii sunt încurajați să îmbrățișeze predarea modernă și să experimenteze activități educaționale inovative.

Locul (mediul școlar). Mediul școlar, în calitatea sa de context de învățare, joacă un rol important în starea de bine socială, emoțională și de comportament al elevului (Gutman and Feinstein, 2008). Un mediu sigur, lipsit de *bullying*, prietenos s-a clasificat pe locul doi în topul caracteristicilor unei școli fericite. Printre răspunsurile respondenților (proiectul UNESCO) se regăsesc: un accent mai mare pe zâmbete, salutări, muzică în școală; crearea unor spații mai deschise și mai colorate; postere care contribuie la instalarea unei atmosfere mai binevoitoare etc. Sondajul a identificat strategii ce implică jocuri împărțășite, care le permit învățăceilor să interacționeze și să se înțeleagă mai bine, prevenind și reducând tensiunile și conflictele. Nevoia unei viziuni și a unui leadership moderne a fost evidențiată și ea, or, fericirea poate fi

articulată prin misiunea școlii, motto-uri și slogane. De exemplu, motto-ul școlii *Akita* din Japonia – ”Fii un copil ce are visuri și motivație, să facem o școală fericită împreună” – creează o viziune unică pentru instituție.

Misiunea Colegiului secundar (liceu) *Glen Waverley* din statul Victoria, Australia, relevă că acesta ”este un mediu vibrant de învățare, unde nevoile individuale ale elevului sunt în centrul practicilor educaționale. Instituția își propune educarea unor tineri rezilienți care posedă abilități, discernământ și își asumă responsabilitatea pentru învățare continuă. Noi credem că toți elevii pot învăța, în acest scop oferim un mediu stimulat, captivant și inovativ, care optimizează și personalizează învățarea pentru toți elevii și îi înarmează cu abilități, atitudini și înțelegeri, pentru a deveni membri de succes, contribuitori ai societății secolului al XXI-lea.”

”Cultura reprezintă credințele și comportamentele principale din școală”, relatează Leah Shafer în articolul *Ce înseamnă o cultură bună școlară* [16]. Conform Ebony Bridwell-Mitchell, expert american în leadership și management educațional, cultura este puternică acolo unde interacțiunile dintre membrii organizației sunt frecvente, coerente și repetate. Convingerile și acțiunile personalului depind de mesajele directe și indirecte emise de către liderii oficiali sau neoficiali din organizație. O cultură bună se cimentează din mesaje ce promovează colaborarea, onestitatea și efortul.

Cultura este formată din cinci elemente, fiecare având puterea sa de influență asupra mediului școlar:

1. *Convingerile și valorile fundamentale* pe care le împărtășesc cei din școală. De exemplu: ”Toți

elevii au potențialul de a reuși” sau ”Predarea este un lucru de echipă”.

2. *Evaluările* pe care cei din școală le fac despre acele convingeri și valori fundamentale – fie că sunt corecte sau greșite, bune sau rele. De exemplu: ”Este greșit că unii dintre preșcolarii noștri nu pot beneficia de aceeași șansă de a merge la universitate” sau ”Cel mai potrivit este ca profesorii noștri să colaboreze la fiecare pas”.
3. *Norme sau convingeri despre așteptările din partea membrilor echipei*. De exemplu: ”Ar trebui să vorbim frecvent și de timpuriu cu părinții tinerilor despre ce ar avea nevoie copiii lor pentru a-și continua studiile”; ”Toți ar trebui să fim prezenți și implicați în ședințele săptămânale pe clase”.
4. *Șabloane și comportamente în școală*. De exemplu: periodic se organizează seri cu părinții în curtea școlii sau ședințe săptămânale ale echipelor curriculare. (Într-o cultură slabă, aceste modele și comportamente pot fi diferite de norme.)
5. *Dovezi tangibile*, care demonstrează comportamentele actanților școlari. De exemplu: anunțuri despre înscrierea în școli profesionale/collegii/universitate sau ședințele de planificare cu profesorii desfășurate dimineața, înainte de începerea orelor [Ibidem].

EXPERIENȚA ALTOR STATE ÎN ASIGURAREA STĂRII DE BINE A ELEVILOR

Cunoștințele de unele singure nu ne fac sănătoși sau buni. Rolul educatorului modern este să depășească dissocierea tradițională dintre dimensiunile cognitivă și

PROIECTE CEPD

Promovarea educației pentru sănătatea tinerilor

Perioada de implementare: Iulie 2017-iunie 2019

Finanțatori: UNFPA (Fondul Națiunilor Unite pentru Populație în Republica Moldova) și Ambasada Olandei

Parteneri: Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău; consiliile raionale Cahul, Fălești, Rezina și Orhei; Direcțiile Generale Educație din Cahul, Fălești, Rezina și Orhei; primăriile c. Băcioi, s. Ghidighici

Parteneri de implementare: Rețeaua de Tineri Educatori de la Egal la Egal Y-PEER Moldova; Asociația Obștească *Parteneriate pentru fiecare copil*

Scopul proiectului: Creșterea nivelului de cunoștințe al adolescenților (10-19 ani) despre sănătatea lor și abilitatea să solicite predarea în școli a educației pentru sănătate adecvată vârstei și sensibilă la mediul cultural, inclusiv sănătatea reproductivă, drepturile omului și prevenirea violenței bazate pe gen

Rezultate: Curriculumul la disciplina opțională *Educație pentru sănătate* revizuit în conformitate cu standardele internaționale și pilotat; 22 de cadre didactice din raioanele vizate instruite cu privire la programul de învățământ revizuit pentru disciplina opțională *Educație pentru sănătate*; 21 de cadre didactice/formatori instruiți privind sănătatea adolescenților; materiale promoționale, inclusiv un video despre importanța educației pentru sănătatea tinerilor, editate

emoțională [15]. Iar sinergia între aspectele cognitive, emoționale și sociale va influența în mod direct starea de bine a elevilor.

Unele țări au înregistrat progrese semnificative în acest sens. În Finlanda, de exemplu, starea de bine a elevilor este o grijă a tuturor actorilor educaționali și se regăsește în curriculum [15]. Un aspect important al școlilor de aici este urmărirea sistematică a bunăstării și a fericirii, în special în ciclul primar, acestea fiind locuri fără frică, în care copiii nu trebuie să-și facă griji din cauza concurenței, a eșecului sau performanței, alimentate de teste standardizate. Fiecare școală are o echipă responsabilă de bunăstarea elevilor, compusă din directorul instituției, un profesor de educație specială, asistenta școlară sau medicul, psihologul și asistentul social, care monitorizează și procesează aspecte legate de comportamentul, sănătatea și progresul acestora. Scopul principal al echipei este de a preveni problemele care pun în pericol bunăstarea emoțională. Profesorii din învățământul primar dau prioritate bunăstării, fericirii și progresului academic al elevilor în egală măsură [13]. Alte inițiative din Finlanda presupun: activități de *anti-bullying*, pedagogie bazată pe psihologie pozitivă, practicarea exercițiilor de meditație pentru creșterea concentrării, programe de promovare a activității fizice etc. [5].

În ultimele decenii, în SUA, dar și în alte țări, crește interesul pentru programele de dezvoltare a competențelor social-emoționale (SEL). Un șir de cercetări științifice au demonstrat eficiența acestor programe (Durlak, Domitrovich, Weissberg, & Gullotta, 2015). Studiul realizat în 2015 la Universitatea Columbia a identificat că fiecare dolar SUA investit în programe SEL aduce în timp beneficii de 11 dolari [19]. O altă meta-analiză a 213 studii, cu participarea a peste 270000 de elevi instruiți în programe SEL (Durlak J.A., Weissberg R.P., Dymnicki A.B., Taylor R.D., & Schellinger K.B., Child Development), a arătat o creștere cu 11 puncte procentuale a rezultatelor academice, față de elevii care nu au participat în programele respective. Beneficiarii programelor SEL au dat dovadă de un comportament îmbunătățit în clasă, abilități mai bune de gestionare a stresului și a depresiei, atitudine mai bună în raport cu sine, cu alții și cu școala.

ALTE DOVEZI PRIVIND IMPORTANȚA PRIORITIZĂRII STĂRII DE BINE

Neuroștiința demonstrează că starea de bine a copilului stimulează procesul cognitiv și intensifică conexiunile neuronale în creier. Iar starea de bine, comportamentul și atitudinea sănătoase ale adulților au o legătură directă cu succesul în carieră și în relațiile sociale.

Potrivit neurocercetărilor, creierul uman are capacitatea de a se dezvolta continuu, de a-și schimba configurația ca răspuns la acțiunea din exterior, numită *neuroplasticitate*. S-a demonstrat că mediul și experiențele copilului influențează evoluția rețelilor a creierului. Și, deoarece creierul este plastic, fiecare experiență îi stimulează dezvoltarea, cu efecte pozitive ori negative asupra conexiunilor neuronale. Mediul de învățare este decisiv pentru formarea acestor conexiuni. Repetarea unui proces sau a unei acțiuni, adesea necesară în orice învățare, conduce la întărirea unor conexiuni în structurile cerebrale, dezvoltate ulterior în scheme cognitive sau tipare comportamentale [3]. Greșeala și efortul sunt elemente indispensabile învățării și nicidecum nu denotă lipsa abilității. De fapt, cea mai profundă învățare are loc tocmai când facem greșeli, cu condiția ca acestea să fie discutate. În timp, creierul devine mai rapid, mai bine conturat și capătă o procesare mai complexă.

De reținut faptul că, pentru a-și dezvolta armonios abilitățile cognitive, lărgindu-și capacitatea de gândire abstractă și critică, înțelegând și analizând mai ușor elementele complexe, evaluând alternativele înainte de a lua decizii, elevii au nevoie de ghidare și suport din partea adulților. În aceste momente au loc impulsuri intense, care formează conexiuni neuronale (sinapse) și rețele de comunicare. Stresul, din contra, blochează cortexul prefrontal, responsabil de luarea de decizii, controlul impulsurilor, rezolvarea de probleme, stabilirea de obiective, organizarea și planificarea activităților, de alte abilități cognitive esențiale [4]. Educația în baza culturii fricii și frica de greșeală sunt distructive pe termen lung. Atitudinea și cuvintele folosite de adulți în comunicarea cu copiii îi pot impulsiona spre succes sau îi pot descuraja, determinând pierderea încrederii în sine – cale sigură spre eșec.

În decursul întregii sale cariere, psihologul american Carol Dweck a studiat influența atitudinii asupra succesului în viață, concluzionând că aceasta este un *prezicător mai bun decât IQ* [1]. Dweck a identificat că atitudinile sunt de două categorii: tipar mental de dezvoltare și tipar mental fix. În cartea sa *Tipare mintale: Psihologia nouă a succesului*, Dweck relatează despre puterea convingerilor noastre, conștiente sau inconștiente, și despre faptul cum schimbarea acestora poate influența profund fiecare aspect al vieții noastre. Adoptând mentalitatea de dezvoltare, credem că ne putem dezvolta orice calitate, prin efort, perseverență, voință și practică, pe când cu o mentalitate fixă – inteligența nu poate fi modificată și deci cedăm ușor în fața provocărilor și dificultăților, compromițând creșterea personală și profesională.

Sondajele angajatorilor confirmă cele menționate mai sus. Astfel, oamenii de succes pe plan profesional sunt acei care dețin, pe lângă cunoștințe, și o atitudine pozitivă, valori, comportament specific, care îi ajută să depășească greutățile, să aplaneze conflictele, să mențină relații benefice cu cei din jur, să fie creativi și perseverenți în ciuda obstacolelor. Iar angajatorii apreciază competențele sociocomportamentale la fel de mult ca și competențele profesionale.

O cercetare internațională, care a sondat opinia a peste 500 de conducători în domeniul afacerilor cu privire la calitățile unui angajat excepțional [18], plasează printre cele mai importante calitățile de personalitate (și anume inteligența emoțională): atitudinea, toleranța, perseverența, amânarea recompensei, controlul emoțiilor, învățarea continuă etc. Acest lucru a fost confirmat și de studiul Băncii Mondiale în Republica Moldova *Competențe lipsă. Rezultatele modului competențe din cadrul studiului privind prognoza pieței muncii* (2017). Deschiderea de a învăța permanent, motivația, inițiativa, proactivitatea sunt câteva din competențele evidențiate de angajatori, dar, din păcate, lipsă la absolvenții din țara noastră [14]. Abilitățile respective tind să fie neglijate în procesul educațional, pe când angajatorii le apreciază la fel de mult ca și pe cele tehnice specifice ocupației. Competențele menționate nu pot fi formate într-un mediu stresant, în care elevul nu se simte bine. Conform *Raportului sumar al studiului de evaluare a comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară în Republica Moldova* [12], școala devine în mod progresiv un mediu tot mai stresant pentru elevi (aprox. 18% din tineri de 11 ani și 30% de 17 ani au fost

de acord cu această afirmație). De asemenea, numărul tinerilor care consideră că profesorilor le pasă de ei și că au încredere în profesori se diminuează odată cu vârsta. 4 din 10 respondenți au relatat că au fost implicați în intimidarea/batjocorirea/agresarea unor colegi de școală și 3 din 10 respondenți – că au fost victime ale unor intimidări/acostări/agresări.

CONCLUZII

Având în vedere impactul profund al dezvoltării sociale și emoționale asupra performanței academice a elevului și a succesului în viața de adult, se impun niște măsuri mai ferme de asigurare a unui mediu școlar prietenos și dezvoltarea competențelor social-comportamentale în Republica Moldova, transpunând aceste obiective în politicile naționale și instituționale.

Centrarea pe elev nu poate fi deplină fără centrarea pe starea sa de bine. Acest lucru înseamnă următoarele: convingerea că orice elev este capabil să învețe într-un mediu prielnic (demonstrat de descoperirile neuroștiinței despre plasticitatea creierului) trebuie să devină o componentă indispensabilă a discursului și a comportamentului actorilor educaționali.

Doar în condițiile unei culturi școlare solide, în care grija față de starea emoțională și socială a elevului, încurajarea, managementul stresului, tolerarea și discutarea greșelilor devin o preocupare la fel de importantă ca și dezvoltarea cognitivă, elevii vor trăi un sentiment de satisfacție, vor deprinde competența de a învăța pe parcursul vieții, vor înfrunța provocările, vor adopta atitudini și comportamente sănătoase față de sine și de ceilalți.

PROIECTE CEPD

Platforma Sport pentru consolidarea încrederii și intensificarea colaborării între comunități de pe ambele maluri ale Nistrului

Perioada de implementare: Noiembrie 2017-martie 2018

Finanțator: Uniunea Europeană

Parteneri: Centrul CONTACT; Centrul de Inovații Educaționale și Programe Sociale din Tiraspol

Scopul proiectului: Stabilirea unei platforme comune în domeniul sportului și a unui parteneriat în vederea valorificării potențialului de consolidare a încrederii a proiectelor de infrastructură realizate în cadrul Programului SCBM, precum și fortificării colaborării între comunitățile beneficiare de pe ambele maluri ale Nistrului

Rezultate: Platforma Sport creată; necesitățile de dezvoltare a beneficiarilor identificate; activități comune sistematice realizate, inclusiv mese rotunde, ateliere, sesiuni de mentorat, vizite de studiu tematice pe ambele maluri și întruniri cu membrii consorțiului și instituțiile beneficiare în vederea fortificării platformei și consolidării capacităților instituțiilor; traininguri tematice desfășurate cu participarea reprezentanților instituțiilor beneficiare de pe ambele maluri ale Nistrului; vizite de studiu organizate într-o țară membră a Uniunii Europene.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bradberry T. Here is why your attitude is more important than your intelligence. World Economic Forum, 2017. Pe: <https://www.weforum.org/agenda/2017/08/heres-why-your-attitude-is-more-important-than-your-intelligence>
2. Bradberry T. Why personality and not skill makes you a great employee. World Economic Forum, 2017. Pe: <https://www.weforum.org/agenda/2017/08/why-personality-and-not-skill-makes-you-a-great-employee> (Accesat la 15.07.2018)
3. Calnegru O. Cum învață creierul nostru? 2016. Pe: <https://www.paginadepsihologie.ro/cum-invata-creierul-nostru/> (Accesat la 15.07.2018)
4. Gáspár G. Ce trebuie să cunoască orice specialist în sănătatea mintală despre dezvoltarea creierului. 2012. Pe: <https://www.paginadepsihologie.ro/ce-trebuie-sa-cunoasca-orice-specialist-in-sanatate-mintala-despre-dezvoltarea-creierului/> (Accesat la 25.07.2018)
5. Global Education Park Finland. Well-being at school. 2018. Pe: <http://www.globaleducation-parkfinland.fi/lifelong-learning/wellbeing-at-school> (Accesat la 15.07.2018)
6. Happy Schools: A Framework for Learner Well-being in the Asia-Pacific. 2016. Pe: <http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002441/244140e.pdf>
7. Ministry of Education, Ontario, Canada. A renewed vision for education in Ontario. 2018. Pe: <http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/wellBeing.html> (Accesat la 25.07.2018)
8. Ministry of Education, Ontario, Canada. A renewed vision for education in Ontario. Supporting and promoting well-being. 2018. Pe: <http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/Wellbeing2.html> (Accesat la 25.07.2018)
9. Ministry of Education, Ontario, Canada. A renewed vision for education in Ontario. 2018. Pe: <http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/wellBeing.html> (Accesat la 25.07.2018)
10. Layard R., Hagell A. A Healthy Young Mind: Transforming the Mental Health of Children. In: Helliwell J. et al. World Happiness Report. 2015, pp. 106-132. Pe: <https://www.theglobeandmail.com/news/national/article24073928.ece/BINARY/World+Happiness+Report.pdf>
11. Laura and John Arnold Foundation. Evidence Summary for the Perry preschool program. November 2017. Pe: <https://evidencebasedprograms.org/document/perry-preschool-project-evidence-summary/>
12. Leșco G. Raport sumar al studiului de evaluare a comportamentelor de sănătate ale copiilor de vârstă școlară (CSCȘ) în Republica Moldova. 2015. Pe: <http://md.one.un.org/content/dam/unct/moldova/docs/pub/HBSC%20report%20Moldova%20ro.pdf>
13. Rabin C.M. The global search for Education: What will Finland do next? Huffingtonpost, 2013. Pe: https://www.huffingtonpost.com/c-m-rubin/finland-education_b_2468823.html (Accesat la 15.07.2018)
14. Rutkowski J., Levin V., Bargu A. Banca Mondială, Competențe lipsă. Rezultatele Modulului Competențe din cadrul studiului privind Prognoza Pieții Muncii din Republica Moldova. 2016. Pe: http://anofm.md/files/elfinder/Missing%20Skills%20Moldova%20Rutkowski%20Bargu_2017-08-04_RO_final.final.pdf (Accesat la 15.07.2018)
15. Tedesco J.C., Operti R., Amadio M. The curriculum debate: Why is important today. In: Prospects, 44 (2), pp. 527-546, 2014.
16. Shafer L. What makes good school culture. Harvard University College of Education, 2018. Pe: <https://www.gse.harvard.edu/news/uk/18/07/what-makes-good-school-culture> (Accesat la 23.07.2018)
17. Statham J., Chase E. Childhood wellbeing. A brief overview. Childhood Wellbeing Research Centre, 2010. Pe: http://www.cwrc.ac.uk/documents/CWRC_Briefing_paper.pdf
18. World Health Organization. The determinants of health. Geneva. Pe: <http://www.who.int/hia/evidence/doh/en/>
19. World Economic Forum. New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology, prepared in collaboration with the Boston Consulting Group. 2016. Pe: http://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Vision_for_Education.pdf (Accesat la 20.07.2018)